

MIYYAGA HUJUM

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6547043>

Muhiddin Mirzayev.

*Қашқадарё вилоят халқ таълими бошқармаси Яккабоғ туман халқ таълими
бўлими табиий фанлар методисти*

Soʻz boshi.

Ushbu qoʻlingizdagi moʻjazgina qoʻllanma barcha umumtaʼlim maktab oʻqituvchi va oʻquvchilari , ilmga qiziqqan keng kitobxonlar ommasi uchun moʻljallangan boʻlib , ularning boʻsh vaqtini samarali oʻtkazishga xizmat qiladi.

Qashqadaryo viloyat XTB tabiiy fanlar metodisti S.Ochilov
Qoʻllanma Yakkabogʻ tuman XTMFMT va TE boʻlimi huzuridagi
2016 yil 14 iyundagi №7 yigilish qarori asosida tasdiqlangan.

**Fursat boʻlganda ilm
oling, ilm kerak
boʻlganda fursat
topilmaydi**

Uzoq mamlakatlardan birida bir musicha yashar ekan. Yoshligida boʻronda ota-onasini yoʻqotib qoʻyibdi. Oradan ancha vaqt oʻtsada, balogʻatga yetsada uchishni oʻrgana olmabdi. Boshqa musichalardan soʻrasa biri undoq, yana biri bundoq maslahat beribdi. Ularning maslahatiga kirsada uchishni oʻrgana olmabdi. Kunlardan birida donishmand musichaga duch kelibdi. Donishmand unga shunday maslahat beribdi. **“Baland togʻning choʻqqisida bir tosh bor, toshdagi sehrli soʻzni oʻqiysan va amal qilsang niyatinga yetasan debdi”**. Aytilgan toqqa hali hech qaysi musicha uchub ham chiqmagan ekan. Bu musicha tirmashib, qiynalib ming mashaqqatlar bilan aytilgan manzilga yetibdi. Toshda shunday yozuv bor ekan. **“Nimaga ishonsang shunga erishasan”**. Musichamiz bu yozuvni oʻqibdi-yu, oʻzini choʻqqidan pastga tashlabdi. Birozdan soʻng qanotlarini yozibdiyu, sekin ucha boshlabdi.

**Muvaffaqiyatga uch
narsa kafil:**

*Oʻquvchi boʻlmagan-
oʻqituvchi boʻla olmaydi*

*Oʻqituvchi boʻlib tarbiyalanmaydi-
oʻqituvchi boʻlib tugʻiladilar*

1. “Sohibqiron” soʻzining maʼnosi nima ? Sohibqironlardan kimlarni bilasiz?
2. 1355 yil kech kuz , yongʻoq daraxti sargʻaygan barglarini toʻkayotgan mahal, A.Temur hayotida bir voqea sodir boʻladi. Bu voqea uning hayotida yana 17 marta sodir boʻladi. Bu qanday voqea? ****1**g****
3. A va B qishloqlar bir daryoning ikki qirgʻogʻida joylashgan. Qishloqlarni toʻrtta koʻprik birlashtirib turadi. A qishloqdagi bir yigit B qishloqdagi bir qizni yoqtirib qolibdi. Kunlardan birida oshiq yigit B qishloqqa boribdi va qizning otasi bilan uchrashib qolibdi. Ahvoldan xabar topgan qizning otasi yigitga shunday deybd. “Mana toʻrtta koʻprik, har biridan bir marttadan oʻtasan, A qishloqqa oʻtib qolsang, qizimni senga beraman, aks holda umidingni uz. Koʻprik qurmaysan va buzmayasan” Suhbat B qishloqda boʻlayotganini unutmagan oshiq yigitga yordam bering.
4. A. Temur bobomiz otlarning suv ichishiga qarab naslini aniqlagan. Qanday qilib?
5. Afrikalik baliqchilar timsohlar koʻp boʻlgan daryodan baliq tutish uchun badanlariga bir tabiiy neʼmatdan surtib tushishadi,qadimgi Misrda esa bu neʼmatni ushlab qasam ichishgan. Hurmatli bilimdonlar ,gap qaysi neʼmat haqida ketayotganini bir daqiqadan soʻng sizdan eshitamiz. ******* ******
6. Ali bilan Vali oʻrmonda kechgacha daraxt kesibdi. Ali tinmasdan ishlabdi, Vali esa dam olib, dam olib ishlabdi. Kechga borib hisoblashsa Valining kesgan oʻtini koʻp chiqibdi. Alining jahli chiqib “Men tinmay ishlasamu, sendan kam oʻtin kessam, sababini ayt?” -debdi. Shunda Vali ... debdi. Vali Aliga nima degan?
7. Amerika shtatlaridan biridagi bozorda bir muhojir bir savdogardan ingliz tilida “Bu qaysi shtat?” deb soʻrabdi, sotuvchi bu mahsulot nomini soʻrayapti, deb oʻz tilida “piyoz”-debdi. Bir daqiqadan soʻng Amerikadagi piyoz nomi bilan ataluvchi shtatni toping.
8. Amerikaning bir shtatida dunyodagi eng yirtqich hayvonlar zooparki ochilibdi. Unda barcha yirtqich jonzotlar qafaslardan joy olibdi, faqat bir qafasda jonzot emas, bir buyumni qoʻyishib, tepasiga: “Dunyodagi eng yaxshiy jonzot” deb yozishibdi. Savol qafasda nima bor va nega bunday yozishgan?

9. AQSHdagi fermerlar o't o'rishdan oldin dalaga bir mavjudotni kiritib yuborishadiki, u hayvon shaqildoq ilonni yeb, dalani "tozalaydi". Qaysi hayvon dalaga qo'yib yuboriladi? *****

10. Avvallari tovuqxonalar tomida mo'ri bo'lgan, hozirda bunga ehtiyoj yo'q. Nima uchun?

11. Bankning tungi qorovuli ertalab boshliqqa debdi: "Men bugun bir tush ko'rdim, tushimda bankni o'g'rilar o'marishibdi. Mening tushim doim o'ngidan keladi". Shu kuni nazoratni kuchaytirishibdi, lekin o'g'rilar kelmabdi. Bank qorovulini esa qonuniy ishdan olishibdi. Nima uchun?

12. Beshta qurbaqa o'rmondagi yalanglikda sakrab o'ynab yurisharkan. Ikkitasi bexosdan kovlangan o'raga tushib ketibdi. Qancha sakrashmasin chiqa olishmabdi. Shunda tepada qolgan uchulasi "Ovora bo'lmanglar, baribir chiqa olmaysilar"-debdi. Ichkaridagi biri sakrashdan to'xtabdi va o'libdi. Ikkinchisi sakrab-sakrab chiqib olibdi. Aytingchi ikkinchi qurbaqa nega sakrashda davom etdi?

13. Bir ayolning ikkita qizi bor. Ular bir yilda, bir oyda, bir kunda tug'ilgan, lekin egizak emas. Bo'lishi mumkinmi?

14. Bir bog'da olmalar g'arq pishgan. Badjahl qorovul chol faqat "yo'q" deydi. Shunday chiroyli gap aytingki, olma sizniki bo'lsin. Qorovul cholga nima deysiz?

15. Bir daraxtda tug'iladi, yashaydi va o'ladi. Bu sut emizuvchi hayvon eng yalqov hisoblanadi, nomining ma'nosi ham "Suv ichmaydi" ma'nosida. Bolasi o'lib qolsa yig'laydi, qachon qo'g'irchoq bersangiz yupanadi. Evkalipt daraxtida yashaydigan ushbu jonzo'ning nomi nima?

16. Bir donishmand o'z mamlakatining hukmdori qahru g'azabiga duchor bo'libdi. Hukmdor hukm chiqarib debdi; "Agar seni yana shu yurt tuprog'ida ko'rsam, o'ldiraman". So'ng donishmandni mamlakatdan chiqarib yuborishibdi. Oradan ancha vaqt o'tibdi. Bir kuni hukmdor bozor aylanib yursa, ko'zi donishmandga tushibdi. U sho'rlikni tutib keltirishibdi. Hukmdor unga shartni eslatganda, donishmand shunday javob qilibdiki, hukmdor mum tishlab qolibdi. Qani bir peshonani terlatib o'ylab ko'ring-chi, donishmand nima degan?

17. Bir korxonada rahbari ish so'rab kelgan kishiga javoblari ketma-ket bo'lgan quyidagi savollarni berarkan. Agar javobdan qoniqsa, ishga qabul qilarkan. Men rahbar, siz esa ish so'rovchi, javob bering va ishli bo'ling. A) Filni muzlatkichga qanday joylash mumkin? B) Jirafani muzlatkichga qanday joylash mumkin? D) Hayvonlar shohi Sher hamma hayvonni o'rmonga majlisga chaqirdi, hamma bordi, lekin bitta hayvon bormadi. Qaysi hayvon? E) Timsohi bor daryodan qanday o'tasiz?

18. Bir mamlakat podshosining yakkayu-yagona qizi kasal bo'lib qolibdi. Tabiblar kasallikka uzoq tog'dagi chashmaning suvi davo ekanligini aytishibdi. Jarchi jar solibdi “Kimki shu chashma suvidan olib kelsa, yarim davlatga va malikaga ega bo'ladi”. Ko'plar yo'lga chiqib manzilga yetolmay, manzilga yetgani toqqa chiqolmay qaytishibdi. Shu mamlakatda bir cho'pon yigit bo'lib u ham yo'lga chiqibdi, ne mashaqqatlar bilan toqqa tirmashib chiqib chasma suvidan bir ko'zani to'ldirib qaytayotsa tepasidan bir burgut, bir ilonni changallab uchib o'tibdi. Ilonni qattiqroq qisganmi, bir tomchi zahar to'g'ri ko'zaga tushibdi. Bundan bexabar cho'pon yigit suvni podshoga eltibdi. Tabiblar suvni malikaga ichirishibdi. Malika esa shu zahotiyiq olamdan o'tibdi. Podshoning jahli chiqib “Aybdorni toping va o'ldiring” - debdi. Malikani o'limida kimni aybdor topishgan deb o'ylaysiz?

19. Bir og'izda ikkita so'z, biri isitadi, ikkinchisi sovitadi. Hurmatli bilimdonlar bular qaysi so'zlar?

20. Bir qishloqning hurmatli ustasi shogird taxlabdi. Noshukur shogird ko'p joylarda o'zining mahoratini ustozidan yuqori qo'yibdi, maqtanibdi. Bu holat qishloq oqsoqollariga yoqmabdi. Usta bilan shogirdi bahslashsin deyishibdi. Ular rozi bo'lishibdi. Belgilangan kun kelibdi. Shart bo'yicha qorong'u xonaga uzun yog'och qoyishibdi. Shart shunday ekan, tesha bilan yog'ochga ikki marta zarba beriladi. Kimning ikkala zarbasi ham bir joyga tushsa shu g'olib. Shartni birinchi bo'lib shogird bajaribdi. Ikki marta zarba ovozini odamlar eshitibdi. Qarashsa zarba izi ikkita. Keyin usta tesha bilan xonaga kirib shartni bajaribdi. Ikkita ovoz va bitta iz borligini ko'rishibdi. Usta g'olib topilib shogird uyaltirilibdi. Ustadan bunday natijaga qandayerishdingiz deb so'rashganda, usta ... deb javob beribdi. Ustaning javobini aytib ko'ringchi?

21. Bir yigit bir qizni yaxshi ko'radi, qiz esa yigitni yaxshi ko'rmaydi. Yigit qizga shunday sovg'a berdiki, qiz yigitni yaxshi ko'rib qoldi. Savol :yigit qizga nima sovg'a qilgan?

22. Birinchi osmonga uchgan ayol kim deb o'ylaysiz?

23. Bitta bo'sh xona bor, agar unga mol kirsa molxona, qo'y kirsa qo'yxona, ot kirsa otxona deyiladi, lekin bu xonaga bir mavjudot kirmasagina uning nomi bilan ataladi. Bu qaysi mavjudot? *****

24. Bu jonzotda magnit sezgilar kuchli, yer aylanishini va magnit maydonini o'zgarishini sezib turadi. Shundan sutkaning aniq vaqtini belgilaydi. Bu qaysi jonzot?

25. Bu narsa hudud havosini tozaligini ko'rsatuvchi indikator. Uning ko'p uchrashi havoning tozaligidan darak beradi. Indikatorni toping?

26. Bu sozandaning ko'z o'ngida uzum yeb bo'lmaydi. Qaysi sozanda va nima uchun?

27. Buyuk rus shoiri A.S. Pushkinning “Baliqchi chol va oltin baliqcha” ertagini bilasiz. Shunga o’xshash voqea bizning davrimizda ham bo’libdi. Baliqchi chol oltin baliqchani tutib olibdi. Baliqcha tilga kirib “Chol men oltin baliqchaman, meni yemagin, barcha shartlaringni amalga oshiraman”-debdi. Ammo baliqchi chol baliqchani pishirib yebdi. Kallani bir ishlatib ko’ringchi chol nega bunday qilgan?

28. Cho’ponlar bo’ribosar itlariga ikki holatda arpa unidan atala qilib ber ishadi. Birinchi holat ilon chaqqanda, ikkinchi holatni toping?

29. Cho’ponlar kech kuzda to’tonga qoylarni kiritishdan oldin uch kun qo’tonga yaqin joyda yotqizishadi. Bundan bir maqsad ko’zlanganligi aniq. Qanday maqsad?

30. Cho’ponlar qo’ylaridan kechqurun xabar olgani borayotib nimanidir xirgoyi qilishadi. Ular konsertga tayyorlanishadi-mi?

31. Devor tirqishi “karez”ga hamma hayvon hattoki tulki ham tiqilib qolishi kuzatilgan. Faqat negadir bu holat mushuklarda kuzatilmaydi. Sababini ayting?

32. G harfi bilan boshlanadigan o’zbek o’g’il bolalar ismidan uchtasini aytingchi?

33. Gang daryosini tozalashda bu jonzotning o’rni beqiyos. Qaysi jonzot haqida gap bormoqda?

34. Harfni oldiga “S” qo’ysak nima bo’ladi?

35. Hasharotlardan biy , ya’ni falanga juda ochko’z bo’lib, ovqatga hech to’ymaydi, qorni yorilib ketguncha ovqatlanadi. Shunday bo’lsada ularning tabiatdagi soni kam emas, nega?

36. Hindular bu narsani sardorlari uchun maxsus taxlashgan, tarjimasini “achchiq suv” . Hozirda bu ne’matni hohlagan qishloq do’konidan ham topishingiz mumkin. Yozda uning 120 g dan ortiq iste’mol qilish terida toshmalar paydo bo’lishiga olib keladi. Gap nima haqida?

37. Hindular ham ba’zan qarz olishgan. Qarz evaziga o’zlarining eng aziz narsasini qoldirishgan. Nimasini qoldirishgan?

38. Ikki otliq yo’lda ketayotgan ekan. Yo’l chetida masjid bor ekan. Otliqlardan biri debdi; “Bu masjidni mening otam qurdirgan, lekin men uning o’g’li emasman” debdi. Otliq nega unday degan? *i*i **l**i

39. Ikki sabzavot haqida gap ketganda, birini boyning bolasi, ikkinchisini kambag’alning bolasi archisin , deyishadi. Gap qaysi sabzavotlar haqida ketmoqda, javobingizni izohlang. *i** ** ****i

40. Ikki marta tug’iladi, bir marta o’ladi. Bu nima?

41. Itlarning quloq va dumini kesishdan maqsad, o’choq boshiga qulog’i kesilsa, qozon tovoqqa teginmaydi, ostonaga dumi kesilsa, uyga

kirmaydi. Olishuv jarayonida yengilmaydi, jarohat olmaydi. Dumini kesishdan yana bir maqsad borki, itning bahosi oshadi. Maqsadni aying?

42. Kampir va nabira qo'shni qishloqdagi qarindoshinikiga mehmonga yo'l olishibdi. Yo'lda kampir charchabdi va choponini to'shab dam olibdi. Nabirasi kapalaklarni quvlab o'ynabdi. Bir vaqt nabira qarasa momosi yo'q, o'rnida bir o'simlikni ko'ribdi. Qaysi o'simlik ekanligini ayting-chi?

43. Kech kuzda toklarni sug'orishning qanday foydali tomoni bor?

44. Kerak payti tashlab yuboriladi, keraksiz paytda ko'tarib olinadi. Bu nima?

45. Kichkina bir shaharning bitta ko'chasi bo'lib, ko'chaning ikki yonida ikkita sartaroshxona bor ekan. Bir yigit sochini oldirmoqchi bo'lib, ikkita sartaroshning sochiga razm solibdi. Birinchi sartaroshning sochi tekis va chiroyli olingan, ikkinchisniki notekis olingan, ko'rimsiz ekan. Yigit hech ikkilanmay sochi notekis olingan sartaroshga sochini oldiribdi. Yigitning qarorini ma'qullaysizmi?

46. Kiyimlarimizdagi "zamok" nimaga qarab yaratilgan? *****

47. Mushuklar bu qushni hoh tirik, hoh o'lik holatda ham istemol qilishmaydi. Zoologiyani o'qigan bo'lsangiz, bu qaysi qush va nima uchun?

48. Mushuksimonlarning barchasida yuvinish, taranish, orasta bo'lib yurish xos. Itsimonlarda bu holat kuzatilmaydi. Nega shundayligini ayta olasizmi?

49. Nemis sartaroshlari bitta negrni sochini olishdan ko'ra, ikkita italiylikning sochini olishni ma'qul ko'rishadi. Nimaga unday ekan-a?

50. Nimagadir barcha qizlar ham bu sichqonchani qo'rqmasdan ushlaydi. Gap nima haqda ketmoqda?

51. O'tirar edi trubada A va B, A yiqildi, B yo'qoldi, trubada nima qoldi? (сидели на трубе А и Б, А упала, Б пропала, на трубе что осталась?)

52. O'zbek qizlarining ismi ko'p holatlarda gul bo'g'ini bilan boshlanadi. Masalan Gulnora, Gulbahor, Gulchehra...lekin uchta o'zbek qizining ismi borki G harfi bilan boshlanadi gul bo'g'ini bilan boshlanmaydi. Peshonani tirishtirmay o'ylab topingchi qaysilar ekan?

53. O'zbekiston sharoitida qaysi ekindan 4-5 marta hosil olish mumkin?

54. Olmasi bor daraxti yo'q, otasi bor, onasi yo'q. Bu nima?

55. Olmaxon serharakat, jussasi kichik jonzot. Qishin yozin qalin dumlariga o'ranib uxlaydi. Olimlar bunday uxlashiga aniq sabab borligini aniqlashibdi. Sababni siz ham topingchi?

56. Ona qornida bolaning qaysi ichki organi ishlaymaydi?

57. Qadimda mo'g'illar dasturxonida taomdan tashqari bir bo'lakdan har bir kishiga xamir ham berilgan. Nima deb o'ylaysiz, xamir nega qo'yilgan?

58. Qadimgi olimpiada o'yinlarida disk uloqtirish jangdagi bir holat uchun kerak bo'lgan. Qaysi holat ekanligini ayting!

59. Qadimgi yunonistonda talabalar pul to'lab o'qishgan va pulni to'lov vaqti mart oyining oxiriga to'g'ri kelgan. Chunki shu vaqtda ular donishmandlik ramzi hisoblagan bir jonzot uyqudan uyg'ongan, unga atab qurbonliklar qilingan. Qaysi jonzot?

60. Qaysi jonzotning barcha xonadonda bo'lishi maqsadga muvofiq?

61. Qaysi hayvonning ko'z qorachig'i to'rtburchak va qoni ko'k rangda bo'ladi?

62. Qaysi kasb egalari teskari yurib pul topadi, ro'zg'orini boqadi?
***** , *** *****

63. Qaysi kasb egalarining ish quroli quyosh tutilganda yo'qoladi?

64. Qaysi sut emizuvchi hayvonning ovozi chiqmaydi?

65. Qushxonaga kirguncha qo'ylar o'zlarini xotirjam tutishadi, cho'chqalar esa hammayoqni boshiga ko'tarishadi. Bunga sabab qo'ylar har yili bunday holatga bir marotaba tushishi aytiladi. Chochqalarda uchramaydigan qaysi holat qo'ylarda uchraydi?

66. Shahar qaldirg'ochining inida bu narsaning bo'lishi paloponlarni uchishni o'rganishlarida qo'l keladi. Gap nima haqda?

67. Sohibjamol bir malika 2ta shahzodaga shart qo'ydi, "Qaysi biringizning otingiz marraga keyin kelsa, shunga turmushga chiqaman" deydi. Shahzodalarning boshi qotib turganda, bir chol kelib bir maslahat beradi, cholning maslahatiga kirib shahzodalar otlarini yeldirib ketadi. Aytingchi, chol shahzodalarga qanday maslahat beradi?

68. Tasavvur qiling siz yirtqich hayvon o'rgatuvchisi. Buyruqlarni golland, irland tillarida berasiz. Nima maqsadda shunday yo'l tutasiz?

69. To'g'ri ovqatlanish haqida gap ketganda shunday deyishadi: Nonushtani o'zing ye, tushlikni do'sting bilan ye, kechki ovqatni kim bilan yoki qanday yeish tavsiya etilganini sizdan eshitamiz!

70. Turkiyalik fuqaro Voshe Molinovich o'z tilini 1 mln AQSh dollariga sug'urta qildirgan. U o'qituvchi ham, suhandon ham, aktyor ham, san'atkor yoki shoir ham emas. Bu fuqaroning kasbi nima? *****

71. Tuyalar uzoq yo'l oldidan suvga to'ydiriladi. Ko'proq suv ichishlari uchun ularga nima yedirishadi?

72. Uchta traktorchi bor ,uchta traktorchini Ahmad ismli akasi bor, lekin Ahmad akaning ukasi yo'q, shunday bo'lishi mumkin-mi?

73. Uchta yo'lovchi yo'lga chiqdi. Birinchisi tepadan pastga, ikkinchisi o'ngdan chapga, uchunchisi chapdan o'ngga qarab. Yo'lovchilarni toping.

74. Xayolparast insonlar chap yoni bilan, mard insonlar o'ng yoni bilan, beg'am insonlar osmonga qarab, ichki kasalligi bor insonlar g'ujunak bo'lib, qurti borlari tishini g'ijirdatib uxlashi fanda isbotlangan. Aytingchi qanday toifadagi odamlar yerga qarab yotishadi?

75. Xomligida yeyilmaydi, pishgandan so'ng tashlab yuboriladi. Bu nima?

76. Yoshlik va keksalik inson hayotining ikki qutbi hisoblanadi va bu qutlar orasida doim jang boradi. Sizningcha jang maydoni qayir?

77. Bir onaning yolg'iz qizi uzoq mamlakatga turmushga chiqib ketibdi. Oradan olti oy o'tib qizidan maktub olibdi. Konvertni ochib qarasa qiziga ta'luqli bir narsani ko'rib "Qizimning turmushi yaxshi ekan." Degan xulosaga kelibdi. Fotosurat variantini chiqarib tashlangda, javobni ayting.

78. Bir ko'priktan uch kishi o'tibdi, biri ko'rib, yurib o'tibdi, ikkinchisi ko'rib yurmay o'tibdi, uchunchisi ko'rmay, yurmay o'tibdi. Uchalasi ham bir vaqtda o'tgan bo'lsa ular kimlar?

79. Napalion Elba oroliga surgun qilinganda do'stlari uni qochirish rejasini tuzib, bir narsaning ichiga joylab, unga yetkazishadi. Napalionning oldida bu narsa doim tursada uni ochib ko'rish xayoliga kelmaydi. Shunday qilib qutqarish rejasi amalga oshmay qoladi. Oradan ancha yillar o'tib, Napalion hayotdan ko'z yumgandan so'ng uning buyumlari kim oshdi savdosiga qo'yiladi. U narsani sotib olgan odam uning ichidan qochish haqidagi rejani topib oladi. Hozirgi kunda u narsa barcha maktablarda, ayrimlarning uyida borligini hisobga olib aytingchi, qochish haqidagi reja nimaning ichida yetkazilgan?

80. Pifagor matematika faniga layoqatli o'quvchilarni uchta vaziyatga ta'sirchanligiga qarab aniqlagan.

Birinchi vaziyat-qorong'i g'orga qamab qo'ygan, matematikaga layoqatli bola g'or og'zi ochilishini kutgan, layoqatsiz bolalar esa baqirgan, yaqinlarini chaqirgan.

Ikkinchi vaziyat kulgili holat ko'rsatilgan, matematikaga layoqatli bola miyigida kulib, birdan to'xtagan, layoqatsizi esa kulishdan o'zini to'xtata olmagan.

Uchinchi vaziyat-bolalarning qadam tashlashiga qarab. Sizga savol quyidagicha o'ylab ko'rib ayting-chi matematikaga layoqatli bola qanday yuradi?

81. Qo'lingizdagi dastro'mol Qora dengizga tushib ketsa nima bo'ladi?

82. Malika o'z to'quvchisiga yangi nusxadagi gazlama tayyorlashni buyuribdi. To'quvchi ko'p o'ylabdi, topolmabdi. Kuz kunlaridan birida o'sha to'quvchi anhor yoqasiga boribdi-yu, izlagan narsasini topibdi. Yaxshilab o'ylab

ko'ringchi to'quvchi suvda nimaning aksini ko'rgan va bu gazlama hozirda nima deb ataladi?

83. Inson lablarining qalin va yupqaligi insondagi bir xarakterini ifodalaydi. Lablaringizning ko'rinishidan kelib chiqib aytingchi, qaysi xarakter haqida gap ketmoqda?

84. Tasavvur qiling ikki ajnabiy musiqa tinglab zavqlanmoqda. Ulardan biri Yevropalik, ikkinchisi Osiyolik. Musiqadan zavqlanishiga qarab begona insonlarning qayerdan ekanligini aniqlang.

85. Bir hayvonning yugurishiga qarab vertalyot yaratilgan. Bu hayvon sizga tanish ekanligini aytsak, uni topa olasiz-mi?

86. Biz har kuni ikki o'simlik nomini ko'p bora tilga olamiz. Ulardan biri choy, choy qo'ydingmi? Choy damladingmi? Choy ichdingmi? Ikkinchisini aytmagan insonni tarbiyali ekanligiga shubha borligini aytsak uning nomini ayta olasizmi?

87. Taom nomi bilan ataluvchi Respublikamizdagi daryoning nomini toping.

88. Qushlar tunda tunash uchun daraxtlarning qurigan shoxlarini ma'qul ko'rishadi, talashishadi. Chunki qurigan shoxning bir qulayligi bor. Zoologiyadan olgan bilimlaringizni ishga solib javob bering-chi?

89. Cumolilarning 7000 turi bor. Ulardan biri qumursqalar hisoblanadi. Chumoli va qumursqalarning tuzilishida o'xshashliklar ko'p bo'lib ularning yashash tarzida bir farq bor. O'sha farqni ayting.

90. “Subhidam alvonrang ochilgan gullar,
Shamoldan sham o'chsa unda ne qolar.”

Alisher Navoiy bobomizning bundan 500 yil muqaddam aytgan ushbu she'riy topishmog'ini javobini ayting.

Savollarni qudratini oshirmoqchi bo'lsangiz “Hurmatli bilimdonlar” va “O'ylash uchun vaqt ketdi” sehrlil so'zlaridan foydalaning. Shunda natijani o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. O'zingizni o'zgartirmasdan o'zgalarni o'zgartira olmaysiz. Savollar tugab qoladi deb cho'chimang, ular doim yoningizda, faqat siz ularni ko'rmaysiz. Juda qiynalsangiz, menga murojaat qiling. Siz uchun savollar sandiqchasi doim ochiq.

1-kitobdagi savollarning javobini berdik. Faqat o'rni almashgan. Biroz bosh qotirsangiz, topasiz, agar irodangiz yetsa javoblarga qaramay toping. Yulduzchalarga harflar to'g'ri kelmasligi mumkin.

1- kitobchada berilgan savollarning javoblari.

1) “Uxlayapsanmi?” degan savolga.

- 2) 20 ta
- 3) 50 ta.
- 4) 8 ta
- 5) Aks-sado.
- 6) Anqoning.
- 7) Asfalt yo'lda daraxt o'smaydi.
- 8) Atala.

- 9) Aylantirib, pishgani ko'p aylanadi, xomi kam aylanadi.
- 10) Baland bo'lganligi uchun.
- 11) Baliq, chigirtka.
- 12) Barmoq yalaysiz.
- 13) Barmoq, qalam, qog'oz.

14) Barmoqlaringizni “qulf” (zamok) holatiga keltirib, qarama-qarshi barmoqlarni navbati bilan bir-biriga tekkizamiz. Hamma barmoqlar bo'ysinadi, nomsiz barmoqlar tegmaydi, bo'sinmaydi. Shu sababli.

- 15) Bepul berilmaganligi uchun.
- 16) Bilan.
- 17) Bir chelak , agar chelak dengizday bo'lsa.
- 18) Bir faza urmaydi, ikki faza uradi.
- 19) Bir soat.
- 20) Bitta odamda.

21) Bitta tug'ilgan kuni bo'ladi, bu yerda qancha tug'ilgan kun nishonlashi so'ralmagan. Masalan sizning ham bitta tug'ilgan kuningiz bor, chunki siz yagonasiz.

- 22) Bitta, chunki keyin qorin bo'sh bo'lmaydi.
- 23) Bo'lmaydi, chunki qovun tarvuzga aylanmaydi.
- 24) Bo'lmaydi.
- 25) Bo'rilar, itlar.
- 26) Bo'sh idishdan.
- 27) Bo'sh joy bo'lmaydi.
- 28) Bodom.
- 29) Botinka.

30) Bu yumushni biz futbolka, sveter yoki jemper umuman olganda tugmasi yo'q kiyim kiyganda amalgam oshiramiz.

- 31) Burga.
- 32) Burgut

33) Buxoroning “Labi hovuzida” uchraydigan juda nozik chuvalchang, ikki dil o'rtasidagi nozik rishtaga o'xshaganligi uchun “Rishta” deb qo'yilgan.

Ushlasangiz uzulib ketishi aniq.

- 34) Charxpalakda, karuselda.
- 35) Cho'kib ketmayin deb.
- 36) Choy o'simligini.
- 37) Choy.
- 38) Chunki shu vaqtda u nafas oladi.
- 39) Chunki ularda yumshoq lablar yo'q.

40) Chunki ularni sog'ib ko'rishadi va qo'llarini uning chap tomoniga surtishadi.

- 41) Delfin.
- 42) Devor soatidagi strelkalar.
- 43) Dumi yo'qligi uchun, dum bilasiz qushlarda tormoz vazifasini

bajaradi.

- 44) Ekvator.
- 45) Eshik va deraza ochiq bo'lsa kunduzi ham.
- 46) Faqat xushxabar bo'lsa.
- 47) Futbol hakamlari.

- 48) Gugurtni.
- 49) Hamma oyda.
- 50) Hech qachon ichmaydi, suv uning terisi orqali kiradi.
- 51) Ho'l.
- 52) Husayn
- 53) Iflos qor, chunki issiqlikni ko'proq oladi.

- 54) Igna.
- 55) Ikkalasi ikki qutbda yashaydi.
- 56) Imtihon.
- 57) Indoniziya.

- 58) Ishlab chiqargan pechen'yelar shakli harflarga o'xshagan.
- 59) It tishlaganda.
- 60) Jundan qil qo'shib tayyorlangan arqon bilan.

- 61) Kakku.
- 62) Kakku.
- 63) Kakku.
- 64) Kakkuning , chunki u ham tuxumini boshqa qushlar iniga

qo'yib ketadi.

- 65) Keta, sport poyafzali.
- 66) Kiprik, kekirdak, kurak, ko'krak, kindik, ko'richak, ko'mik.
- 67) Ko'lmakda.

- 68) Kofe quruq edi.
- 69) Koinotda.
- 70) Lab qismida.
- 71) Loy tugab qolishidan.
- 72) M harfi.
- 73) Maktab uyingizga bormaganligi uchun.
- 74) Mayna, qarg'a, to'ti.
- 75) Muhammad.
- 76) Mushuk.
- 77) N harfi.
- 78) O'lgan qush, qush rasmi, haykali.
- 79) O'qib o'tasiz, yoki o'qimay o'zingiz bilasiz.
- 80) O'rgimchak to'rlaridan.
- 81) O'tira olmaydi.
- 82) O'zim.
- 83) Och qiz bo'ladi.
- 84) Ona suti.
- 85) Ortingizda ko'z yo'qda.
- 86) Oshqozon, belkurak va kurak.
- 87) Osma ko'prik.
- 88) Oxur kelmaganligi uchun.

89) Oyog'ini ushlagan katta ustunga o'xshatibdi, qulog'ini ushlagani katta supraga, qornini ushlagani katta qoringa, xartumini ushlagani katta ilonga o'xshatibdi.

- 90) Oyoq kiyimining tag charmi.
- 91) Panama.
- 92) Pashsha.
- 93) Paylar yordamida ushlab qoladi. Paylar miyaga bo'sinmaydi.
- 94) Piyoz.
- 95) Piyoz.
- 96) P-piyoz, A-ayoz (sabzi), L-laxm (go'sht), O-oliyo (yog'), V-veta (tuz), O-ob (suv), Sh-sholi (guruch).
- 97) Qanotlarini tez qoqish orqali.
- 98) Qarz.
- 99) Qizil rangni, e'tirozingiz to'g'ri u qizil rangli gulga ham qo'nadi. Siz ko'rmagan ultrabinafsha rangni ko'ra oladi.
- 100) Qizilishton, kolibri.
- 101) Qo'llaringiz orqa kafti bilan ko'zlaringizni uqalaysiz.
- 102) Qo'lqop.

- 103) Quduqda.
- 104) Quloq suprasi.
- 105) Qum va suv soatdan.
- 106) Quralay.
- 107) Qushlar qo'rqsin deb.
- 108) Qushlarga yem qilishgan.
- 109) Radio.
- 110) Ramkadan chiqing.

111) Rivoyatlarda aytilishicha Payg'ambarimiz namoz o'qiyotganlarida ikkita mushukchalari choponining ikki yonida uxlab qoladi. Ularga halaqit bermaslik uchun choponlarini ikki yonini pichoq bilan kesib ketadi, shundan buyon yigitlar choponining ikki yoni yirtiq.

- 112) Shamol tezligida.
- 113) Sinchalak.
- 114) Sirt taranglik.
- 115) Skripkachi.
- 116) So'yilganda.
- 117) Sobit, Obit, bit, it.

118) Suv 7 marta dumalasa halol bo'ladi. Uch marta qaytarasiz, olti marta, piyolaga quyib uzatasiz 7 marta bo'ladi. Endi halol.

- 119) Suv osti kemasida.
- 120) Suvarak.
- 121) Tamaki.
- 122) Tanga.
- 123) Tarnovdagi sumalak.
- 124) Terlamaydi.
- 125) Teshik kulcha, yoki g'ildirak.

- 126) Timsoh.
- 127) Tishlar.
- 128) To'rtga kiradi, u 100 yil yashaydi.
- 129) To'ti, mayna, lochin.
- 130) Tog'rayhon.
- 131) Tojmahal va she'riyat.

132) Toshning bir tomoniga asal surtamiz, ikkinchi tomonidan chumolini oyog'iga ip bog'lab kiritamiz. Chumoli asal hidiga tomon harakatlanadi va ipni olib o'tadi.

- 133) Tushdan keyin soat 3 bo'lganda.
- 134) Tushni.

- 135) Tut, kiyik.
- 136) Tuyaqush.
- 137) Tuz.
- 138) Ucha olmaydi.
- 139) Ular ikkalasi ham kar bo'lgan.
- 140) Uyg'onish.
- 141) Uzunchoq miya uxlaganimizda ham faoliyatini davom ettiradi.
- 142) Vena shahridan.
- 143) Vladivostok.
- 144) Xaritada.
- 145) Yantoq.
- 146) Yo'l.
- 147) Yo'q.
- 148) Yozda u bo'lmaydi.
- 149) Zag'izg'on, ya'ni hakka.
- 150) Zapas g'ildiragi.

Muallif haqida

M.Mirzayev 1972 yil 24 aprelda
Yakkabog' tumanidagi Toshqishloq qishlog'ida tugilgan. Tumandagi 59-

umumiy o'rta ta'lim maktabida tahsil olgan. 1989-1994 yillarda Nizomiy nomidagi TDPI kimyo-biologiya mutaxassisligi bo'yicha tamomlagan. 1994-2007 yillarda 5-umumiy o'rta ta'lim maktabida yosh avlodga saboq bergan. 2007-2015 yillarda 94- umumiy o'rta ta'lim maktabida o'qituvchi, 2015 yildan 2018 yilgacha tabiiy fanlar uslubchisi, 2018 yildan hozirga qadar ta'lim sifati monitoring inspector metodisti lavozimlarida faoliyat olib kelmoqda. Shu davr ichida bir qancha metodik va ilmiy tavsiyalar muallifi.

Қашқадарё вилоят халқ таълими бошқармаси Яккабоғ туман халқ таълими бўлими табиий фанлар методисти Мирзаев Муҳиддин Жўрақобилевич

Қашқадарё вилоят халқ таълими бошқармаситабиий фанлар методисти Эргашев Толмас Асроровичлар муаллифлигида мақолалар кетсин

